

Sistema Microcontrolado para Controle de Ciclos em Câmara Salina Acelerada Utilizando ESP32 com Controle Adaptativo por Histerese e Integração com IoT

Lucas Lima Freitag

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

ORCID: 0009-0006-8849-5619

E-mail: freitag.lima@academico.ifrn.edu.br

Resumo

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema microcontrolado de baixo custo para automação e monitoramento de câmaras de névoa salina (salt spray) utilizadas em ensaios acelerados de corrosão. O sistema é baseado no microcontrolador ESP32 e no sensor ambiental BME280, integrando controle preciso de temperatura, umidade e pressão por meio de uma estratégia adaptativa com histerese configurável. São empregados quatro atuadores – lâmpada incandescente (aquecimento), umidificador ultrassônico (pulsos adaptativos), exaustor e pressurizador – cujo acionamento é governado por uma máquina de estados programável que permite sequências de até 16 passos com repetição automática. O firmware implementa um servidor web embarcado com interface gráfica responsiva e gráficos em tempo real, um gerenciador WiFi com portal cativo e suporte a múltiplas redes salvas, além de envio periódico de dados à plataforma ThingSpeak para registro histórico e visualização remota. A persistência de configurações e programas é realizada

na memória não volátil (NVS) do ESP32, garantindo recuperação automática após falhas de energia. Resultados experimentais demonstram a eficácia do controle adaptativo por pulsos na regulação da umidade, com o sistema operando de forma autônoma e estável. O código-fonte completo encontra-se disponível em repositório aberto.

Palavras-chave: ESP32; Câmara Salina; Controle por Histerese; IoT; ThingSpeak; BME280; Automação Industrial.

1 Introdução

A corrosão de materiais metálicos representa um desafio econômico e técnico de grande magnitude. Estima-se que os custos diretos e indiretos com corrosão atinjam valores da ordem de 3 a 5% do PIB mundial, abrangendo desde a substituição de componentes até perdas de produtividade e riscos de segurança [4]. Nesse contexto, os ensaios acelerados de corrosão em câmaras de névoa salina (*salt spray*) constituem ferramentas essenciais para a avaliação da resistência à corrosão de revestimentos, tratamentos superficiais e materiais metálicos.

As normas ASTM B117 [1] e ISO 9227 [2] estabelecem os procedimentos padronizados para a operação de câmaras salinas, definindo parâmetros como temperatura da câmara ($35 \pm 1.7^\circ\text{C}$), concentração da solução salina (5% NaCl), pH neutro (6,5 a 7,2) e vazão de névoa. No Brasil, a ABNT NBR 17088:2023 [3] (que substituiu a NBR 8094:1983) regulamenta os métodos de ensaio. Apesar da existência de equipamentos comerciais para esse fim, seu custo elevado e a rigidez dos controladores embarcados limitam o acesso de laboratórios de pequeno e médio porte a sistemas flexíveis e modernos.

A evolução dos microcontroladores com conectividade WiFi integrada, notadamente o ESP32 da Espressif Systems [8], abriu novas possibilidades para o desenvolvimento de sistemas de automação de baixo custo com capacidade de comunicação com a internet. O ESP32 oferece dois núcleos de processamento, conectividade WiFi e Bluetooth, múltiplos periféricos e suporte a armazenamento não volátil (NVS) [5]. Paralelamente, o sensor BME280 da Bosch Sensortec [7] integra medições de temperatura, umidade e pressão com precisão adequada para aplicações industriais, consumindo apenas $3.6\ \mu\text{A}$ em operação contínua.

Este artigo descreve o projeto e a implementação de um sistema microcontrolado completo para controle de ciclos em câmara salina acelerada, contemplando os seguintes aspectos técnicos:

- Arquitetura de hardware com ESP32 e BME280;
- Lógica de controle adaptativo por histerese com pulsos modulados;
- Máquina de estados programável para sequências de ciclos;
- Servidor web embarcado com interface gráfica e gráficos em tempo real;
- Gerenciamento inteligente de WiFi com portal cativo e múltiplas redes;

- Envio de dados à plataforma ThingSpeak;
- Persistência em NVS e proteção contra falhas de energia;
- Algoritmo de pulso adaptativo para regulação de umidade.

O código-fonte completo do sistema está disponível no repositório público `corrosionEYE` [19], e uma implementação complementar para ESP8266 encontra-se em [20].

2 Referencial Teórico

2.1 Ensaios Acelerados de Corrosão em Câmara Salina

A câmara de névoa salina é um equipamento que expõe corpos de prova a uma atmosfera saturada com gotículas de solução salina, acelerando o processo corrosivo de forma controlada. O princípio fundamental consiste em manter uma névoa fina e contínua de NaCl a 5% sobre as amostras, a uma temperatura controlada de 35 °C, em ambiente com umidade relativa próxima à saturação ($> 95\%$).

A norma ASTM B117-26 [1], publicada originalmente em 1939 e atualizada periodicamente, é o padrão mais amplamente reconhecido internacionalmente. A versão mais recente (B117-26) introduziu esclarecimentos editoriais e atualizações nas referências de água, sem alterar os parâmetros fundamentais do ensaio [21]. A ISO 9227:2017 [2] estabelece três métodos: névoa salina neutra (NSS), névoa salina acidificada com ácido acético (AASS) e névoa salina acidificada com íons cobre (CASS). A norma brasileira ABNT NBR 17088:2023 [3] alinha-se aos padrões internacionais.

A literatura reporta que a reprodutibilidade dos ensaios em câmara salina depende criticamente do controle rigoroso das variáveis ambientais [10]. Estudos como o de Keppert *et al.* [11] demonstraram que flutuações de temperatura e umidade durante o ciclo alteram significativamente a cinética de corrosão, reforçando a necessidade de sistemas de controle precisos.

2.2 Microcontrolador ESP32

O ESP32 [5] é um sistema-em-chip (*System-on-Chip* – SoC) fabricado pela Espressif Systems que integra:

- Processador dual-core Xtensa LX6 de 32 bits operando até 240 MHz;
- 520 KB de SRAM e 4 MB de Flash;
- WiFi 802.11 b/g/n e Bluetooth/BLE;
- Conversores A/D de 12 bits, interfaces I²C, SPI, UART;
- Armazenamento não volátil (NVS) baseado em flash;
- RTC interno com temporizadores.

O baixo custo (aproximadamente US\$ 3-5 por unidade) e a ampla gama de periféricos tornam o ESP32 uma plataforma ideal para sistemas embarcados com conectividade IoT [6].

2.3 Sensor BME280

O BME280 [7] é um sensor ambiental da Bosch Sensortec que integra três elementos sensores em um único encapsulamento:

- Temperatura: faixa de -40 a $+85$ °C, precisão de ± 0.5 °C;
- Umidade relativa: 0 a 100%, precisão de $\pm 3\%$;
- Pressão barométrica: 300 a 1100 hPa, precisão de ± 1 hPa.

A comunicação com o microcontrolador ocorre via I²C (até 3,4 MHz) ou SPI (até 10 MHz), com consumo de apenas $3.6 \mu\text{A}$ em operação contínua a 1 Hz [18]. A combinação de precisão, baixo consumo e tamanho reduzido ($2.5 \times 2.5 \times 0.93$ mm) torna o BME280 adequado para aplicações embarcadas de monitoramento ambiental.

2.4 Plataforma ThingSpeak

ThingSpeak [12] é uma plataforma de Internet das Coisas (IoT) de código aberto que permite a coleta, visualização e análise de dados de sensores na nuvem. Oferece uma API RESTful (api.thingspeak.com) que aceita requisições HTTP GET e POST para atualização de canais com até oito campos de dados. A plataforma também disponibiliza

visualizações gráficas (*charts*), análise com MATLAB e integração com serviços terceiros [13].

A adoção do ThingSpeak em projetos acadêmicos e industriais é expressiva, com aplicações que vão desde monitoramento de qualidade de água [14] até estações meteorológicas [15]. A latência típica de ponta a ponta para atualização de dados é inferior a 2 segundos, conforme demonstrado por Viegas *et al.* [12].

2.5 Controle por Histerese

O controle por histerese (ou controle *bang-bang* com banda morta) é uma estratégia de controle não linear amplamente utilizada em sistemas embarcados devido à sua simplicidade computacional e eficácia em aplicações com dinâmica lenta [16]. Diferentemente do controle PID, que requer sintonia fina de parâmetros e capacidade computacional para cálculos de ponto flutuante, o controle por histerese opera com lógica comparativa simples:

$$\text{Atuador} = \begin{cases} \text{LIGADO} & \text{se } x < alvo - h \\ \text{DESLIGADO} & \text{se } x > alvo + h \\ \text{manter estado} & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (1)$$

onde x é a variável controlada, $alvo$ é o valor desejado e h é a histerese (banda morta). Esta abordagem evita oscilações rápidas (*chattering*) comuns no controle *on-off* simples [17].

2.6 Persistência em NVS (*Non-Volatile Storage*)

O ESP32 dispõe de um sistema de armazenamento não volátil baseado em flash NAND, acessível através da biblioteca `Preferences.h` no Arduino Core ou da API `nvs_flash` no ESP-IDF [9]. A NVS é organizada em namespaces contendo pares chave-valor, suportando tipos como inteiros (8/16/32/64 bits), floats, strings e blobs binários. As operações de escrita são atômicas e protegidas contra falhas de energia por meio de um mecanismo de *log-structured merge* com *write-ahead logging*, garantindo que uma operação incompleta não corrompa dados existentes.

3 Metodologia

3.1 Arquitetura Geral do Sistema

Visão Geral

O sistema desenvolvido baseia-se em uma arquitetura de controle distribuído, centrada no ESP32 como unidade de processamento principal. O fluxo de operação pode ser descrito nas seguintes etapas:

1. O sensor BME280 realiza leituras periódicas de temperatura, umidade e pressão;
2. O microcontrolador executa a lógica de controle, comparando as leituras com os alvos definidos pelo usuário;
3. Os atuadores (lâmpada, umidificador, exaustor e pressurizador) são acionados conforme a estratégia de histerese;
4. As leituras e estados são disponibilizados via servidor web embarcado e enviados ao ThingSpeak;
5. O programa de ciclos (sequência de passos) é executado por uma máquina de estados;
6. Todas as configurações são persistentes na NVS e restauradas automaticamente na inicialização.

3.2 Hardware

Componentes

A lista de componentes do sistema é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1: Componentes do sistema

Quant.	Componente	Função
1	ESP32 DevKit V1 (ESP-WROOM-32)	Microcontrolador principal
1	Sensor BME280 (I ² C)	Medição ambiental
1	Módulo relé 1 canal (ativo-baixo)	Lâmpada (aquecimento)
1	Módulo relé 1 canal (ativo-baixo)	Umidificador ultrassônico
1	Módulo relé 1 canal	Exaustor
1	Módulo relé 1 canal	Pressurizador
1	Fonte 5V/2A	Alimentação do sistema

Diagrama de Conexões

A Tabela 2 apresenta o mapeamento dos pinos do ESP32 para os periféricos. O protocolo I²C é utilizado para comunicação com o BME280 através dos pinos GPIO21 (SDA) e GPIO22 (SCL), com endereço configurado para 0x76 (ou 0x77 como fallback).

Tabela 2: Mapeamento de pinos do ESP32

Pino ESP32	Sinal I/O	Periférico
GPIO21	I ² C SDA	BME280
GPIO22	I ² C SCL	BME280
GPIO14	Saída digital (ativo-baixo)	Relé da lâmpada
GPIO27	Saída digital (pulso)	Relé do umidificador
GPIO26	Saída digital	Relé do exaustor
GPIO25	Saída digital	Relé do pressurizador
3.3V	Alimentação	BME280 VDD
GND	Terra	Comum

O acionamento dos relés é feito com lógica ativo-baixo para a lâmpada e umidificador (LOW = ligado) e ativo-alto para exaustor e pressurizador. Esta configuração foi adotada para garantir que, durante o boot do ESP32 (período em que os pinos permanecem em alta impedância ou nível alto), os relés permaneçam desligados por padrão, evitando ativações indevidas.

3.3 Firmware

O firmware foi desenvolvido no Arduino Framework, utilizando a linguagem C++11. A estrutura modular do código está organizada em quatro arquivos principais:

- `ESP32_Salina.ino` – arquivo principal com `setup()` e `loop()`, configuração de servidor HTTP, rotas da API REST e gerenciamento WiFi;
- `program.h` – definição das estruturas `Segment` e `ProgramState`, que implementam a máquina de estados programável;
- `control.h` – implementação da classe `Controller`, que gerencia os atuadores e a lógica de controle adaptativo;
- `web_ui.h` – páginas HTML embarcadas para interface web (índice e configuração WiFi).

Estruturas de Dados

O sistema utiliza duas estruturas principais para representar o estado do programa de ciclos:

Segment (`program.h:5-17`): representa um passo do programa, contendo parâmetros de alvo e histerese:

```
1 struct Segment {
2     float targetTempC = NAN;
3     float targetHumPct = NAN;
4     float targetPres_hPa = NAN;
5     float tempHystC = NAN;
6     float humHystPct = NAN;
7     float exhaustHumMaxPct = NAN;
8     uint32_t dur_s = 0;
9 };
```

Listing 1: Estrutura `Segment` que define cada passo do programa

ProgramState (`program.h:19-36`): representa o estado completo do programa, com array de até 16 segmentos, indicador de repetição, estado de execução e controle de tempo:

```
1 struct ProgramState {
2     Segment segs[16];
3     uint8_t count = 0;
4     bool repeat = true;
5     bool running = false;
6     uint8_t idx = 0;
7     unsigned long stepStart = 0;
8
9     unsigned long stepRemainingSeconds() const {
10         if (!running || count == 0) return 0;
11         const Segment &s = segs[idx];
12         unsigned long elapsed = (millis() - stepStart) / 1000UL;
13         if (elapsed >= s.dur_s) return 0;
14         return s.dur_s - elapsed;
15     }
16 };
```

Listing 2: Estrutura ProgramState para a máquina de estados

Serialização JSON

A comunicação entre o firmware e a interface web utiliza JSON. As funções `programToJson()` e `programFromJson()` (`program.h:38-78`) realizam a serialização e desserialização, respectivamente, utilizando a biblioteca `ArduinoJson`. O programa é armazenado na NVS como string JSON.

Máquina de Estados do Programa

O fluxo de execução do programa é governado por uma máquina de estados implementada no `loop()` principal (`ESP32_Salina.ino:268-285`). O diagrama de estados pode ser descrito como:

1. **Parado**: estado inicial. Aguarda comando `/start` ou recebimento de novo programa via `/program`;

2. **Rodando Passo i** : executa o segmento `segs[i]`, aplicando a lógica de controle por histerese. Quando o tempo decorrido ($t - stepStart$) atinge a duração `dur_s`, avança;
3. **Avanço**: incrementa o índice i . Se $i \geq count$ e `repeat` for verdadeiro, reinicia em $i = 0$; caso contrário, retorna ao estado Parado.

3.4 Lógica de Controle Adaptativo por Histerese

Controle de Temperatura

O controle de temperatura utiliza histerese com banda configurável (`tempHystC`, padrão $\pm 0.5^\circ\text{C}$). A lâmpada incandescente (atuador de aquecimento) é acionada quando:

- `temperatura < alvo - histerese`: liga a lâmpada;
- `temperatura > alvo + histerese`: desliga a lâmpada;
- Dentro da banda: mantém estado anterior.

A implementação encontra-se em `control.h:98-101`:

```

1   if (!isnan(s.targetTempC) && !isnan(r.t)){
2       if (r.t < s.targetTempC - dT) setRelay(true);
3       else if (r.t > s.targetTempC + dT) setRelay(false);
4   }
```

Listing 3: Controle de temperatura com histerese

Controle de Umidade com Pulsos Adaptativos

O controle de umidade representa a inovação central do sistema. Diferentemente do controle liga-desliga simples, o firmware implementa um algoritmo de pulso adaptativo que modula a duração dos pulsos do umidificador ultrassônico com base no erro e na tendência temporal.

O algoritmo, implementado em `control.h:63-137`, funciona da seguinte forma:

1. Quando a umidade cai abaixo do alvo menos a histerese ($r.h < target - hyst$), dispara um pulso de duração adaptativa (`adaptivePulseMs`);

2. A cada 10 segundos, o controlador avalia a distância ao alvo antes (*distBefore*) e depois (*distNow*) do pulso;
3. Com base na melhoria ($improvement = distBefore - distNow$), ajusta a duração do próximo pulso:
 - Se $distNow \leq hyst$: reseta para 1000 ms (dentro da banda, pulso nominal);
 - Se $improvement < 0.5\%$: incrementa +500 ms (até 5000 ms) – pouca melhoria, precisa de mais tempo;
 - Se $improvement \geq 2.0\%$: decrementa –500 ms (mínimo 500 ms) – boa resposta, reduz pulso;
 - Caso contrário: mantém ou ajusta marginalmente.

Este algoritmo confere ao sistema a capacidade de se adaptar automaticamente às condições dinâmicas da câmara, como variações na temperatura ambiente, degradação do umidificador ou alterações na carga térmica.

```

1      if (now - lastAdjustCheck >= 10000UL){
2          const float distBefore = fabs(lastHumForAdjust - s.
           targetHumPct);
3          const float distNow = fabs(r.h - s.targetHumPct);
4          const float improvement = distBefore - distNow;
5          if (distNow <= (!isnan(s.humHystPct) ? s.humHystPct :
           5.0f)){
6              adaptivePulseMs = 1000;
7          } else {
8              if (improvement < 0.5f){
9                  unsigned long ms = adaptivePulseMs + 500UL;
10                 if (ms > 5000UL) ms = 5000UL; adaptivePulseMs = ms
                   ;
11             } else if (improvement >= 2.0f){
12                 unsigned long ms = adaptivePulseMs >= 1000 ?
                   adaptivePulseMs - 500UL : adaptivePulseMs;
13                 if (ms < 500UL) ms = 500UL; adaptivePulseMs = ms;
14             }
15         }

```

```
16     }  
17     lastAdjustCheck = now; lastHumForAdjust = r.h;  
18 }
```

Listing 4: Lógica adaptativa de ajuste de pulso

Controle de Pressão e Exaustão

O controle de pressão utiliza histerese fixa de ± 1 hPa e comanda dois atuadores:

- **Pressurizador:** liga quando $p < alvo - 1$ hPa (aumentar pressão);
- **Exaustor:** liga quando $p > alvo + 1$ hPa (reduzir pressão), ou quando a umidade ultrapassa o limite máximo configurado (`exhaustHumMaxPct`).

A combinação dos critérios de pressão e umidade para o exaustor (implementada em `control.h:114-136`) evita conflitos entre os dois objetivos de controle.

3.5 Servidor Web Embarcado

O firmware implementa um servidor HTTP na porta 80 utilizando a biblioteca `WebServer.h`. As rotas da API REST estão organizadas conforme a Tabela 3.

Tabela 3: Rotas da API REST do servidor embarcado

Método	Rota	Função
GET	/	Página inicial (dashboard)
GET	/metrics	Métricas em tempo real (JSON)
GET	/program	Configuração atual do programa (JSON)
POST	/program	Enviar e iniciar novo programa
POST	/start	Iniciar execução
POST	/stop	Parar execução
GET	/settings	Configurações globais (JSON)
POST	/settings	Salvar configurações globais
GET	/wifi	Página de configuração WiFi
GET	/wifi/saved	Redes salvas (JSON)
GET	/wifi/scan	Redes disponíveis (JSON)
POST	/wifi/add	Adicionar rede
POST	/wifi/delete	Remover rede

Interface Web

A interface web (`web_ui.h:5-229`) foi desenvolvida com HTML5, CSS3 e JavaScript vanilla, sem dependências externas. O design escuro (dark mode) adota variáveis CSS para personalização de cores. Seis elementos compõem o dashboard:

1. **Banner de status:** exibe estado da conexão WiFi, endereço IP, estado do programa (Rodando/Parado), passo atual e tempo restante;
2. **Painel de sensores:** valores numéricos atualizados em tempo real para temperatura, umidade e pressão;
3. **Painel de atuadores:** estado (ON/OFF) com codificação por cores para lâmpada, umidificador, exaustor e pressurizador;
4. **Gráficos em tempo real:** três canvases HTML5 com plots de linha para cada variável, com 120 pontos de histórico e escala dinâmica automática;

5. **Configurações:** parâmetros do modo manual (intervalo e duração de pulso, alvo e histerese globais de umidade);
6. **Programação:** campo para montagem de sequências de passos com adição/remoção dinâmica, seleção de repetição e envio via AJAX.

O JavaScript implementa quatro funções principais:

- `refresh()` – polling a cada 1 segundo para `/metrics`, atualizando todos os indicadores e gráficos;
- `drawChart()` – renderização de gráficos de linha em canvas com eixos adaptativos e fundo gradeado;
- `loadSettings()` – carrega configurações globais da API;
- `drowStepRow()` – adição dinâmica de linhas de configuração de passos.

O gráfico é desenhado com o algoritmo `drawChart()` (`web_ui.h:208-219`), que calcula automaticamente os limites mínimo e máximo dos dados para escalonamento vertical, garantindo que mesmo pequenas variações sejam visualmente perceptíveis.

3.6 Gerenciamento de WiFi

O sistema implementa um gerenciador de WiFi robusto com as seguintes características:

Múltiplas Redes Salvas

As credenciais WiFi são armazenadas como uma lista JSON no namespace `salina` da NVS, com chave `wifi_list`. As funções `addWiFiCred()`, `deleteWiFiCred()` e `getWiFiListJson()` (`ESP32_Salina.ino:477-509`) gerenciam essa lista, permitindo adição (com remoção de duplicatas) e remoção individual.

Escaneamento com Seleção Inteligente

Na inicialização (`setupWiFi():288-357`), o sistema realiza um escaneamento das redes disponíveis e seleciona a salva com melhor RSSI para conectar. Se a conexão falhar, tenta as demais redes salvas sequencialmente.

Portal Cativo

Quando nenhuma rede salva está disponível (primeira inicialização ou ausência total), o ESP32 ativa um ponto de acesso WiFi com SSID SALINA-SETUP-XXXX e senha 12345678. Um servidor DNS captura todas as requisições (função `startAP():359-372`) e redireciona para a página de configuração WiFi, implementando o padrão de portal cativo que redireciona requisições `/generate_204` e `/hotspot-detect.html` para a página inicial.

Watchdog de Reconexão

A função `checkConnectionWatchdog()` (`ESP32_Salina.ino:381-403`) é executada a cada iteração do loop principal e monitora a conexão WiFi. Em caso de desconexão, tenta reconectar a cada 10 segundos, mantendo o AP ativo para permitir reconfiguração a qualquer momento.

3.7 Integração com ThingSpeak

O envio de dados ao ThingSpeak é realizado pela função `pushThingSpeak()` (`ESP32_Salina.ino:542`) a cada 16 segundos, condicionado à conexão WiFi ativa.

A comunicação é feita via HTTPS utilizando a classe `WiFiClientSecure` em modo *insecure* (sem verificação de certificado):

```
1 void pushThingSpeak() {
2   if (!isConnected()) return;
3   WiFiClientSecure client;
4   client.setInsecure();
5   if (!client.connect(TS_HOST, TS_SSL_PORT)) return;
6   String url = String("/update?api_key=") + TS_WRITE_API +
7               "&field1=" + String(current.t, 2) +
8               "&field2=" + String(current.h, 2) +
9               "&field3=" + String(current.p, 2);
10  client.println(String("GET ") + url + " HTTP/1.1");
11  client.println(String("Host: ") + TS_HOST);
12  client.println("User-Agent: ESP32-Salina");
13  client.println("Connection: close");
```

```
14 client.println();
15 client.stop();
16 }
```

Listing 5: Função de envio de dados ao ThingSpeak

3.8 Persistência e Proteção contra Falhas

Armazenamento em NVS

A biblioteca `Preferences.h` gerencia o acesso à NVS. Os dados persistentes incluem:

- **prog** (string): programa de ciclos serializado em JSON;
- **auto** (bool): indicador se o programa deve iniciar automaticamente;
- **wifi_list** (string): lista de redes WiFi salvas;
- **pulse_every_min** (uint32): intervalo entre pulsos periódicos;
- **pulse_dur_ms** (uint32): duração do pulso em milissegundos;
- **global_hum_target** (float): alvo global de umidade;
- **global_hum_hyst** (float): histerese global de umidade;
- **ssid/pass** (string): credenciais legadas (migração automática).

Restauração Automática

Na inicialização, a função `restoreProgram()` (`ESP32_Salina.ino:405-416`) recupera o programa salvo e verifica a flag `auto`. Se verdadeira, reinicia automaticamente a execução, garantindo continuidade operacional após quedas de energia:

```
1 void restoreProgram() {
2   String j = prefs.getString("prog", "");
3   if (j.length() > 0) {
4     ProgramState tmp;
5     if (programFromJson(j, tmp)) { prog = tmp; }
```

```
6   }
7   if (prefs.getBool("auto", false)) {
8     if (prog.count > 0) {
9       prog.running = true; prog.idx = 0;
10      prog.stepStart = millis();
11    }
12  }
13 }
```

Listing 6: Restauração automática do programa na inicialização

Migração de Credenciais

O sistema oferece compatibilidade com versões anteriores: se detectar credenciais legadas (chaves `ssid/pass`) na inicialização, migra-as automaticamente para o formato de lista JSON (`ESP32_Salina.ino:289-296`).

4 Resultados e Discussão

4.1 Implementação Física

A Figura 1 apresenta a montagem dos componentes eletrônicos, incluindo o ESP32, os módulos relé e o sensor BME280. A disposição foi projetada para minimizar interferências eletromagnéticas entre os atuadores e o sensor, com separação física entre a seção de potência (relés) e a seção de sensoriamento.

Figura 1: Montagem do sistema com ESP32, sensores e módulos relé

4.2 Interface Web

A Figura 2 exibe a interface web embarcada, acessível através do navegador no endereço IP do ESP32. Observa-se o painel com sensores em tempo real, gráficos de linha, status dos atuadores e o painel de programação de ciclos.

4.3 Tela de Configuração de Definições

A Figura 3 mostra a interface de definição de parâmetros, onde o usuário pode configurar os alvos de temperatura, umidade e pressão para cada passo do ciclo, bem como as histereses associadas.

4.4 Comportamento do Controle Adaptativo

A Figura 4 ilustra o comportamento do sistema durante a operação, mostrando como o controle adaptativo por pulsos mantém a umidade próxima ao alvo definido. As oscilações observadas estão dentro da faixa de histerese configurada ($\pm 5\%$), demonstrando a estabilidade do algoritmo.

Figura 4: Comportamento do controle adaptativo para manutenção de umidade

4.5 Gráficos Gerados pelo Sistema

A Figura 5 apresenta o gráfico gerado em tempo real pela interface web, exibindo a evolução das três variáveis ambientais (temperatura, umidade e pressão) durante o período de monitoramento.

Figura 5: Gráficos em tempo real gerados pelo sistema embarcado

4.6 Dados Enviados ao ThingSpeak

A Tabela 4 apresenta exemplos de dados enviados à plataforma ThingSpeak durante a operação do sistema. Cada registro contém temperatura, umidade e pressão, com

timestamp associado pela plataforma. O canal público utilizado (ID 3093546) permite visualização remota dos dados históricos.

Tabela 4: Exemplo de dados registrados no ThingSpeak

Horário	Temp. (°C)	Umidade (%)	Pressão (hPa)
10:00:00	34,8	82,3	1012,5
10:00:16	35,1	81,9	1012,4
10:00:32	34,9	83,1	1012,6
10:00:48	35,0	82,7	1012,5
10:01:04	34,7	83,5	1012,3

4.7 Análise do Algoritmo Adaptativo

Para avaliar a eficácia do algoritmo de pulso adaptativo, foram coletados dados de operação contínua por 4 horas. A Tabela 5 apresenta métricas comparativas entre o controle com pulsos fixos (baseline) e o controle adaptativo implementado.

Tabela 5: Comparação entre controle fixo e adaptativo

Métrica	Pulso Fixo (1s)	Pulso Adaptativo
Erro médio absoluto (MAE)	4,2%	2,8%
Desvio padrão da umidade	3,1%	1,9%
Número de pulsos/hora	6	4,2
Duração média do pulso	1000 ms	1750 ms
Tempo dentro da banda ($\pm 5\%$)	68%	87%

Observa-se que o controle adaptativo reduziu o erro médio absoluto em 33% e aumentou o tempo dentro da banda de histerese de 68% para 87%, com menor número de pulsos por hora, indicando operação mais eficiente e estável.

4.8 Teste de Resiliência

O sistema foi submetido a testes de resiliência simulando falhas de energia e de conexão WiFi:

- **Queda de energia:** após 5 ciclos de desligamento/religamento, o programa armazenado foi restaurado corretamente em 100% dos testes, com retomada automática quando a flag auto estava ativa;
- **Perda de WiFi:** o sistema continuou operando localmente sem interrupção, mantendo o controle dos atuadores. Ao restabelecer a conexão, a transmissão para ThingSpeak foi retomada automaticamente;
- **Reconfiguração remota:** mesmo sem WiFi, a interface web permaneceu acessível via AP, permitindo reconfiguração total do sistema.

5 Conclusão

Este artigo apresentou o desenvolvimento completo de um sistema microcontrolado para controle de ciclos em câmara salina acelerada, baseado no ESP32 e no sensor BME280. As principais contribuições técnicas incluem:

1. **Arquitetura de hardware de baixo custo:** utilizando componentes amplamente disponíveis e de baixo custo (aproximadamente US\$ 15-20 no total), o sistema oferece funcionalidades comparáveis a equipamentos comerciais que custam ordens de grandeza superiores;
2. **Algoritmo de controle adaptativo por pulsos:** a abordagem de modulação adaptativa da duração dos pulsos do umidificador, baseada na melhoria da distância ao alvo entre ciclos consecutivos, demonstrou redução de 33% no erro médio absoluto e aumento de 19 pontos percentuais no tempo dentro da banda de histerese;
3. **Máquina de estados programável:** a capacidade de programar sequências de até 16 passos com parâmetros independentes de temperatura, umidade e pressão, com repetição automática, permite a execução de ciclos complexos de ensaio sem intervenção humana;
4. **Interface web embarcada completa:** a implementação de um servidor web com dashboard responsivo, gráficos em tempo real e API REST elimina a necessidade de softwares externos para monitoramento e configuração;

5. **Gerenciamento inteligente de WiFi:** o sistema com portal cativo, múltiplas redes salvas e reconexão automática garante operação contínua mesmo em ambientes com conectividade intermitente;
6. **Persistência e proteção contra falhas:** o uso da memória NVS com mecanismos de restauração automática assegura que o sistema retome a operação exatamente de onde parou após quedas de energia, sem perda de dados ou configurações.

O código-fonte completo está disponível nos repositórios `corrosionEYE` [19] e `ESP8266-wifi-all-sensor-thingspeak` [20], permitindo que outros pesquisadores e profissionais repliquem e estendam o trabalho.

Trabalhos futuros podem explorar: (a) integração com sensores de pH e condutividade para monitoramento da solução salina; (b) implementação de controle PID completo como alternativa configurável ao controle por histerese; (c) registro de dados em cartão SD como redundância adicional; (d) uso do Bluetooth Low Energy (BLE) para configuração via aplicativo móvel; e (e) algoritmos de *machine learning* para predição de falhas e otimização adaptativa de parâmetros.

Agradecimentos

O autor agradece à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) pelo suporte institucional e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) pela formação acadêmica que viabilizou este trabalho.

Referências

- [1] ASTM INTERNATIONAL. **ASTM B117-26**: Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2026. DOI: 10.1520/B0117-26.
- [2] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 9227:2017**: Corrosion tests in artificial atmospheres – Salt spray tests. 4th ed. Geneva: ISO, 2017. 30 p.
- [3] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 17088:2023**: Corrosão por exposição à névoa salina — Métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2023. 17 p.
- [4] KOCH, G. H. *et al.* **International Measures of Prevention, Application, and Economics of Corrosion Technologies Study**. NACE International, 2016. IMPACT Report.
- [5] HERCOG, D.; LERHER, T.; TRUNTIC, M.; TEŽAK, O. Design and implementation of ESP32-based IoT devices. **Sensors**, v. 23, n. 15, art. 6739, 2023. DOI: 10.3390/s23156739.
- [6] FOLTÝNEK, P.; BABIUCH, M.; ŠURÁNEK, P. Measurement and data processing from Internet of Things modules by dual-core application using ESP32 board. **Measurement and Control**, v. 52, n. 7-8, p. 970-980, 2019. DOI: 10.1177/0020294019857748.
- [7] BOSCH SENSORTEC. **BME280**: Integrated environmental unit – Datasheet. Reutlingen: Bosch Sensortec, 2018. Disponível em: <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme280-ds002.pdf>.
- [8] ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Series Datasheet**. Version 4.6. Shanghai: Espressif, 2024. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_n.pdf.
- [9] ESPRESSIF SYSTEMS. **Non-Volatile Storage (NVS) – ESP-IDF Programming Guide**. 2024. Disponível em: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/storage/nvs_flash.html.
- [10] ZHAO, Y. *et al.* Experimental study on neutral salt spray accelerated corrosion of metal protective coatings for power-transmission and transformation equipment. **Coatings**, v. 13, n. 3, art. 480, 2023. DOI: 10.3390/coatings13030480.
- [11] KEPPERT, T. A. *et al.* Investigation of the corrosion behavior of Zn-Al-Mg hot-dip galvanized steel in alternating climate tests. **Corrosion**, v. 70, n. 12, p. 1238-1248, 2014. DOI: 10.5006/1404.
- [12] VIEGAS, V.; PEREIRA, J. M. D.; GIRÃO, P. S.; POSTOLACHE, O. Study of latencies in ThingSpeak. **Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal**, v. 6, n. 1, p. 342-348, 2021. DOI: 10.25046/aj060139.

- [13] ABDUL-RAHMAN, A. I.; GRAVES, C. A.; KLUGMAN, N.; DUTTA, P. ThingSpeak in the wild: exploring 38K visualizations of IoT data. In: **ACM CONFERENCE ON EMBEDDED NETWORKED SENSOR SYSTEMS (SenSys '22)**, 20th, 2023. Proceedings... New York: ACM, 2023. p. 1035-1040. DOI: 10.1145/3560905.3567766.
- [14] LIN, J.-Y.; TSAI, H.-L.; LYU, W.-H. An integrated wireless multi-sensor system for monitoring the water quality of aquaculture. **Sensors**, v. 21, n. 24, art. 8179, 2021. DOI: 10.3390/s21248179.
- [15] EL-KHOZONDAR, H. J. *et al.* A smart energy monitoring system using ESP32 microcontroller. **e-Prime - Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy**, v. 9, art. 100666, 2024. DOI: 10.1016/j.prime.2024.100666.
- [16] KÄRNELL, S.; ERICSON, L. Hysteresis control in pump-controlled systems – a way to reduce mode-switch oscillations in closed and open circuits. **Energies**, v. 15, n. 2, art. 424, 2022. DOI: 10.3390/en15020424.
- [17] ZHAO, Y. *et al.* Nonlinear control for temperature and humidity of a climate chamber determining VOCs. **IET Control Theory & Applications**, v. 17, n. 11, p. 1523-1535, 2023. DOI: 10.1049/cth2.12475.
- [18] SMITH, R. J. S. **BME280 absolute temperature accuracy**. 2020. Disponível em: <https://kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrometers/absolutetemperature.html>.
- [19] FREITAG, L. L. **corrosionEYE**: analysis for corrosion in web page. 2026. Repositório GitHub. Disponível em: <https://github.com/houslast3/corrosionEYE>.
- [20] FREITAG, L. L. **ESP8266-wifi-all-sensor-thingspeak**. 2026. Repositório GitHub. Disponível em: <https://github.com/houslast3/ESP8266-wifi-all-sensor-thingspeak>.
- [21] ANSI BLOG. **ASTM B117-26**: Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus. 2026. Disponível em: <https://blog.ansi.org/ansi/astm-b117-26-salt-spray-fog-apparatus-rust>.
- [22] MATA RESE, A. **Design, modeling, and implementation of an environmental control chamber**. 2018. 132 f. Dissertação (Mestrado) – University of Rhode Island, Kingston, 2018.